

Deset mýtů o open science

Otevřená věda, hnutí za transparentnost výzkumu a zpřístupnění vědeckých informací, je opředená řadou mýtů často pramenících z nepochopení jejich základních principů. Jak je to s open science doopravdy?

Publikovat v režimu open access lze pouze prostřednictvím placených otevřených časopisů.

Autor může využít tzv. zelenou cestu, tj. publikovat v takovém časopise, který umožňuje určitou verzi článku uložit do veřejně přístupného repozitáře. Některá vydavatelství umožňují tzv. platinovou cestu, tedy publikovat v časopise zcela zdarma (např. vydavatelství Karolinum).

Open access model nechrání autorská práva.

Ochrana autorských práv je uplatňována shodně jak u tradičního způsobu publikování, tak v režimu open access. Možnosti nakládání s dílem, včetně různých způsobů užití díla, jsou pak konkrétně určeny licencemi (např. licencemi Creative Commons).

Open access může za predátorské časopisy

Časopisy pochybné kvality tu byly odjakživa. Rozvoj internetu a on-line komunikace ale pomohly rozšíření predátorských časopisů, které zneužily modelu placených open access časopisů. Výběru vhodného časopisu je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Já žádná data nemám.

Pojmem výzkumná data označujeme veškeré informace a údaje, které byly vytvořeny za účelem zjištění či reprodukování výsledků výzkumu. Podle povahy prováděného výzkumu mohou mít data různou podobu, může se jednat například o tabulky, textové záznamy, audio a video nahrávky, formuláře dotazníkových šetření, laboratorní deníky, počítačový skript atd.

Moje data nejsou pro nikoho zajímavá, je zbytečné je sdílet.

Data mohou využít nejen kolegové z oboru, ale také výzkumníci z jiných vědních disciplín, kteří mohou použít nové metody pro jejich zkoumání a dojít tak k novým poznatkům. Kromě výzkumníků mohou data využít také zájemci z řad veřejnosti například v oblasti vzdělávání či při tvorbě politik.

Autoři musí hradit publikační poplatky z vlastních zdrojů.

Při volbě zlaté cesty, tedy publikování v otevřeném či hybridním časopise za poplatek, je možné využít slevy nebo i prominutí publikačního poplatku u vydavatelství, se kterými má UK uzavřenou smlouvu o spolupráci. Publikační poplatky jsou uznatelným nákladem projektů většiny grantových agentur.

Otevřené časopisy mají nízký, ne-li žádný impakt faktor.

Otevřený přístup může mít pozitivní vliv na růst citačního ohlasu. Publikovat v režimu open access neznamena, že se autor vyhýbá standardnímu publikování a recenznímu řízení, ani snížení kvality jeho výstupů.

Plán managementu dat je jen další zbytečná administrativní formalita.

Plán managementu dat umožňuje autorům výzkumu snáze se orientovat v datech, pomáhá předvídat potenciální problémy a zajišťuje přesnost, úplnost a spolehlivost dat. Tento plán také usnadňuje kontinuitu a konzistenci dlouhodobých projektů a představuje pomocný prvek při sdílení dat.

Open science je jenom módní vlna, která přejde, není třeba se tím vzrušovat.

Open science je dnes již běžným a Evropskou komisí přímo požadovaným standardem. Řada dalších poskytovatelů grantů vyžaduje publikování či nakládání s daty otevřenou formou. Jedná se tedy o dlouhodobou a systematickou změnu ve vědě a vědecké komunikaci na mezinárodní úrovni.

Otevřená věda se týká pouze přírodovědných oborů.

Cílem open science je pokrýt vědeckou komunikaci jako celek, tedy i humanitní a společenské vědy. Někdy se místo open science používají také termíny open research, open scholarship, případně open knowledge.